

Загальна характеристика включених досліджень

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші Компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
1	Liu H., 2019*# [20]	60 дівчат, 60 хлопців (19-21 рік); 30 осіб – ОГ; 30 осіб – КГ	Протягом 2016-2018 років Навчання техніці бар'єрного бігу осіб ОГ з підтримкою комп'ютера (CAI); здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Модель викладання у перевернутому класі на основі масового відкритого онлайн-курсу (MOOC)	Мультимедіа (текст, зображення, анімація та відео)	Стрибок у довжину з місця (м) Індекс бігу (у.о.) Оцінка навчання (бал) Теоретичний іспит (бал) M±SD	Існувала значна різниця в оцінці навичок бігу з бар'єрами між двома групами після закінчення навчання (p < 0,05). Значної різниці (p > 0,05) у оцінці навчання не було Існувала значна різниця в результатах оцінювання теоретичних знань (p < 0,05)	Застосування CAI в контексті навчання бар'єрному бігу сприяє підвищенню ефективності і якості формування навичок
2	Shaker A. S., 2022* [19]	40 здобувачі освіти першого курсу, які порівню розподілені на дві рівноцінні групи: 20 осіб – ОГ; 20 осіб – КГ	9 тижнів Навчання поштової штанги здобувачів освіти ОГ за допомогою програми електронного навчання; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Програма розміщена на сайті, кожен здобувач освіти отримав індивідуальний доступ	Калькулятор Lenovo, дев'ять компакт-дисків Princo, відеокамера Sony і одна підставка для камери	Поштовх штанги (бал) M±SD	Було виявлено статистично значущу різницю у групі здобувачів освіти ОГ та КГ для пре-/пост-тестових результатів (p<0,05) Виявлено статистично значущі відмінності (p<0,05) у пост-тесті між ОГ (M=7,34, SD=8,4) та КГ (M=5,55, SD=0,49) у оцінці поштової штанги	Електронне навчання довело свою ефективність у навчанні навичку поштової штанги здобувачів освіти першого курсу

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
3	Sun F., 2021* [21]	50 здобувачів освіти другого курсу, які порівню розподілені на дві рівноцінні групи: 25 осіб – ОГ; 25 осіб – КГ	8 тижнів Навчання техніці та тактиці баскетболу здобувачі освіти ОГ з підтримкою комп'ютера (CAI); здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Набір комп'ютерних мультимедійних навчальних програм	Мультимедійна платформа, ресурси включають навчальні зображення та навчальні відео	Передача м'яча обома руками (бал) Кидок м'яча однією рукою (бал) Ведення м'яча (бал) Тактичні дії в передачах і під щитом (бал) M±S	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів КГ за всіма вимірюваними показниками (p<0,05)	Мультимедійна технологія CAI здатна ефективно покращити навички викладання баскетболу
4	Zhang Z., 2024* [22]	110 осіб студентського віку: ОГ – 51 особа; КГ – 59 осіб	Семестровий курс з 14 занять Навчання техніці прийому тенісної подачі здобувачів освіти ОГ з використанням MOOC; здобувачів освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Автоматизовані рекомендації для навчання з урахуванням змін інтересу здобувачів освіти при проходженні курсу	-	Техніка тенісу (кількість дій) Біг на 50 м (с) Біг на 1000 м (с) Підтягування (кількість) Човниковий біг (с) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів КГ за всіма вимірюваними показниками (p<0,05)	У порівнянні з традиційною моделлю навчання, модель навчання техніці тенісу з використанням MOOC була більш ефективною

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
5	Wu C. C., 2021*! [23]	128 здобувачів освіти загалом віком від 18 до 22 років, серед яких 101 дівчина та 27 чоловіків у чотирьох групах: 48 осіб у групі CRL та ExBL (OG1); 36 осіб у групі без ExBL та з CRL (OG2); 25 осіб у класі без CRL та з ExBL (OG3); 19 осіб у групі без CRL та ExBL (KG)	Протягом одного семестру (10 тижнів) Чотири групи здобувачів освіти проходили курс «Фізичне виховання: танці»	Викладання в прямому ефірі через Facebook, спільно з регульованим навчанням (CRL) і навчанням на основі досвіду (ExBL)	Веб-сайт курсу, створений на основі TronClass, сторінка в FB	Анкета мотивованих стратегій навчання (MSLQ) (бал) Анкета задоволеності заняттями фізичною активністю (PACSQ) (бал) Стандарт оцінки колективного танцювального виконання, запропонований Rcampus (2017) (бал) M±SD	Навчальна мотивація та задоволеність заняттями здобувачів з використанням ExBL, значно вищі, ніж у тих, хто не практикував ExBL. Впровадження ExBL, інтегрованого з CRL, у навчанні покращує навчання танцювальних навичок здобувачів більше, ніж без інтеграції CRL	Однчасне використання CRL та ExBL для навчання має певний ступінь впливу на танцювальні навички здобувачів освіти. З точки зору покращення навчальної мотивації та задоволеності уроком фізичної активності, використання лише ExBL є найефективнішою стратегією
6	Hung H. C., 2017*! [10]	225 здобувачів освіти першого та другого курсів, які були випадковим чином розподілені: OG – 118 осіб; здобувачів освіти KG – 107 осіб	22 тижні Здобувачі освіти OG (TCG) навчалися бадмінтону вічна-віч додатково з використанням мультимедійного курсу на мобільних пристроях. Здобувачі KG (CCG) навчалися бадмінтону вічна-віч	WISER model Для здобувачів освіти TCG створені демонстраційні відео техніки бадмінтону. Викладач провів єдину демонстрацію в прямому ефірі, а здобувачі освіти використовували iPad, щоб переглядати та вивчати навички бадмінтону з відео	Крім того, здобувачі освіти в TCG були розподілені на невеликі групи для запису рухів один одного за допомогою камери iPad. Викладач міг оцінити та скоригувати рухи здобувачів освіти на основі їхніх відеозаписів	Експертне оцінювання техніки бадмінтону (бал) Анкета для вимірювання мотивації здобувачів освіти на основі моделі ARCS (бал) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти OG значуще вище, ніж у здобувачів освіти KG за всіма вимірюваними показниками (p<0,05)	У порівнянні зі звичайним підходом, використання планшетів забезпечує більш гнучкий і персоналізований темп навчання за допомогою моделі WISER, яка може відігравати важливу роль у навчанні рухових навичок, покращенні бажаних навичок у власному темпі, забезпеченні зворотного зв'язку

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
7	Lin K. C., 2020* [24]	199 здобувачів освіти, які розподілені на дві групи: 97 осіб – ОГ; 102 особи – КГ	Один навчальний рік Заняття протягом восьми тижнів поспіль протягом одного семестру (всього 16 тижнів) Навчання техніці бадмінтону ОГ з використанням моделі WISER; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Створення портфоліо, яке об'єднує використання планшетів та Facebook	Створено групу у Facebook Викладач записував рухи кожного учасника під час заняття і здобувачі освіти могли отримати самоаналіз зі своїх відеопортфоліо та взаємодії з викладачем	Удар – «Смеш» (бал) Робота ніг (бал) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ за всіма вимірюваними показниками (p<0,05)	Пропонована модель WISER на основі портфоліо може допомогти здобувачам освіти зміцнити своє розуміння навичок гри у бадмінтон та покращити їх
8	Feng J., 2024* [25]	30 здобувачів освіти другого курсу, які розподілені на дві рівні групи: 15 осіб – ОГ; 15 осіб – КГ	18 тижнів Навчання тенісу осіб ОГ з використанням розумного браслету Huawei Bond 6 та систему відслідковування Tabletennis eagle eye; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Смарт-браслет + система відстеження рухів	-	Подача (бал) Круговий удар (бал) Сума балів (бал) M	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ за всіма вимірюваними показниками (p<0,05)	Поєднане застосування технології відстеження та інтелектуального браслета надає позитивний вплив на підвищення технічного рівня здобувачів освіти у настільному тенісі і покращує ефект навчання

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
9	Ніо D., 2022* [26]	60 здобувачів освіти, які розподілені на дві рівні групи: 30 осіб – ОГ; 30 осіб – КГ	Семестр (всього 32 навчальні години) Навчання техніці баскетбольного кидка однією рукою осіб ОГ у мобільному форматі; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Система мобільного навчання	Мультимедіа (навчальні матеріали, відео, мікрокурси, веб-посилання), МООС	Якість виконання 10 кидків баскетбольного м'яча однією рукою (бал) Кількість вдалих кидків баскетбольного м'яча однією рукою з 10 спроб (кількість)	Результати показують, що навчальний ефект для здобувачів освіти ОГ краще, ніж у КГ за вимірюваними показниками	Інтеграція технологій може покращити закріплення навичок дій здобувачів освіти у процесі навчання баскетболу
10	Xu Y., 2024* [3]	150 здобувачів освіти першого курсу (17-19 років), які розподілені на дві рівні групи: 75 осіб – ОГ (32 жінки та 43 чоловіка); 75 – КГ (33 жінки та 42 чоловіки)	6 тижнів Навчання руховим навичкам осіб ОГ з використанням смарт-браслету; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Смарт браслети	Здобувачів освіти ОГ були забезпечені розумними браслетами Xiaomi 8 для носіння на уроках фізкультури	Біг на 50 м (с) Стрибок у довжину з місця (см) Біг на 1000 м для чоловіків (с) Біг на 800 м для жінок (с) Підтягування для чоловіків (кількість) Скручування для жінок (кількість) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ за всіма показниками (p<0,05)	Пристрої IoT, що носяться, можуть ефективно покращити результати фізичного виховання серед здобувачів освіти коледжів, при цьому прийняття користувачами грає вирішальну посередницьку роль

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
11	Lin K. C., 2023* [2]	96 здобувачів освіти коледжу 18-22 роки, які розподілені на дві групи: 46 осіб – ОГ; – 50 осіб – КГ	10 тижнів Навчання техніці бадмінтону осіб ОГ з використанням моделі WISER; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Здобувачі освіти ОГ отримували візуальний зворотний зв'язок, записуючи та переглядаючи відеозапис за допомогою планшетів	Імітація рухів навчального відео Система виявлення руху з використанням технологій, що носяться	Тести на техніку ударів бадмінтону (бал) $M \pm SD$	Результати представлені у форматі порівняння: ОГ – КГ; частка осіб ОГ з низьким рівнем навченості на початку – частка осіб КГ з високим рівнем навченості на початку. Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ ($p < 0,05$) Наприкінці дослідження результати показують значну різницю в успіхах у навчанні між часткою осіб ОГ з низькими показниками навченості претестів і часткою осіб ОГ високими показниками ($p < 0,05$)	Модель WISER з множинним зворотним зв'язком ефективна для підвищення ефективності навчання бадмінтону. Запропонований підхід більше підходить для новачків, ніж досвідчених осіб
12	Liu J., 2024* [1]	80 здобувачів освіти другого класу, довільно згруповані: 40 осіб – ОГ; 40 осіб – КГ.	13 тижнів Навчання стрибкам зі скакалкою дітей КГ у традиційному режимі; діти ОГ навчалися в «розумному класі»	Платформа інформатизації «Smart Classroom»	Розумний клас в поєднанні з технологією злиття гетерогенної інформації з багатьох джерел	Різні варіанти техніки стрибків зі скакалкою (кількість, бал) $M \pm SD$	Наприкінці дослідження діти ОГ покращили результати стрибків на 20,44%, діти ОГ покращили результати стрибків на 5% Загальне задоволення навчанням дітей ОГ досягла 85,61%	Розумний клас, який спирається на технологію синтезу інформації, може ефективно інтегрувати дані з багатьох джерел, таким чином забезпечуючи сильну підтримку для підвищення ефективності викладання фізичної культури в початкових і середніх школах

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
13	Pratama B. A., 2022*! [27]	74 здобувача освіти третього класу віком 9-10 років, які були розділені на рівні групи: 37 осіб – ОГ; 37 осіб – КГ	26 тижнів Навчання руховим навичкам осіб ОГ з використанням технології AR; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	Інтерактивні програми доповненої реальності	Мобільні програми	Батарея рухових тестів GrossMotor Development-2 (TGMD-2) (бал) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ (p<0,05)	Використання інтерактивних засобів доповненої реальності на основі мобільних додатків може сприяти покращенню основних рухових навичок дітей у віці 9-10 років
14	Kretschmann R, 2017* [7]	31 здобувач освіти п'ятого класу, які розподілені на дві групи: 16 осіб – ОГ; 15 осіб – КГ	7 тижнів Навчання плаванню осіб ОГ з використанням планшетного комп'ютера; здобувачів освіти КГ навчалися без додаткового втручання	Використано відео зворотній зв'язок з використанням планшета	-	Тест плавання кролем (с) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ (p<0,05)	Відеозворотний зв'язок за допомогою планшетних технологій є достатнім та ефективним методом навчання для покращення успішності з плавання кролем у учнів п'ятих класів
15	Zhu X., 2016! [4]	53 здобувача освіти шостого класу (38 дівчат та 15 хлопців), які розподілені на дві групи: 27 осіб – ОГ; 26 осіб – КГ Середній вік здобувачів освіти 11,04 ± 0,33 роки	2 тижні (всього п'ять уроків). Навчання з фізичної культури дітей ОГ з вільним використанням ресурсів інтегрованих з мобільними технологіями; діти КГ навчалися у традиційному режимі	Мобільні технології (iPad + додатки)	60 iPad, акселерометри, QR-коди, калькулятор миттєвого серцевого ритму, додаток Edmodo	Шкала ситуаційного інтересу (бал) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти КГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти ОГ за Шкалою ситуаційного інтересу (p<0,05)	Мобільні технології, такі як iPad та програми без прямої підказки про фізичну активність, мало вплинули на збільшення фізичної активності або ситуативного інтересу в короткостроковій перспективі

№	Перший автор, рік публікації, модератор	Учасники, вік, стать, розмір вибірки	Дизайн	Втручання	Інші компоненти	Вимірювання	Результати	Загальні висновки
16	Chang K. E., 2019#!* [28]	52 здобувача освіти сьомого класу із двох класів, які були розділені на групи: 25 осіб – ОГ; 27 осіб – КГ	2 тижні (всього 2 заняття) Навчання руховим навичкам осіб ОГ з використанням технології AR; здобувачі освіти КГ навчалися у традиційному режимі	3D-модель навчання руховим навичкам	Система навчання за допомогою доповненої реальності для уроків фізичного виховання «AR-PEclass» та навчальні матеріали у підручнику	Перевірка знань про рухові навички (бал) Шкала оцінки рухових навичок (бал) Показник мотивації до навчання (бал) Показник заснований на вимірі Келлера (бал) M±SD	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти ОГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти КГ за всіма вимірюваними показниками (p<0,05)	Навчання руховим навичкам, на додаток до навчальних матеріалів, більш ефективне з використанням доповненої реальності.
17	Culajara C. J., 2023# [8]	50 здобувачів освіти 10 класу, які розподілені на дві групи: 25 – ОГ; 25 – КГ	-	Здобувачі освіти ОГ використовували мобільний додаток Діти КГ навчалися без додаткового втручання	-	Академічна успішність (бал)	Наприкінці дослідження результати тестування здобувачів освіти КГ значуще вище, ніж у здобувачів освіти ОГ за показниками академічної успішності (p<0,01)	Розроблений мобільний додаток істотно впливає на ефективність навчання здобувачів освіти з фізичного виховання

Примітка: ОГ – група втручання; КГ – контрольна група; основний результат впливу: * – навички; ! – мотивація та залученість; # – знання.